

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СУРУНКАЛИ УМУМЛАШГАН ПАРОДОНТИТДА АДГЕЗИВ ШИНАЛАШНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Юсупова М.Қ., Хабибова Н.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада сурункали умумлашган пародонтит билан оғриган беморларда адгезив шиналаш усулининг клиник самарадорлиги ўрганилди. Тадқиқотда 40–65 ёш оралигидаги 60 нафар бемор иштирок этди. Уларнинг ҳаммасида пародонтит ўрта даражада оғир шаклда, қисман тиш йўқотилиши билан кечган. Даволашда адгезив шиналаш техникаси асосий ортопедик компонент сифатида қўлланилган. Клиник кузатувлар, рентгенологик таҳлиллар, гнатҳодинометрия, лазерли доплер флоуметрия (ЛДФ) ва микробиологик текширувлар натижаларига кўра, беморларнинг умумий оғиз гигиенаси, суяк тўқимаси ҳолати ҳамда микроциркуляция кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланган.

Калим сўзлар: сурункали умумлашган пародонтит, адгезив шиналаш, оғиз гигиенаси индекси, микроциркуляция, перфузия индекси, суяк ремоделиниши.

ASSESSMENT OF CLINICAL EFFECTIVENESS OF ADHESIVE SPLINTING IN CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS

Yusupova M.Q., Khabibova N.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article evaluates the clinical effectiveness of adhesive splinting in patients with chronic generalized periodontitis. The study included 60 patients aged 40–65 years. All participants were diagnosed with a moderate form of periodontitis accompanied by partial tooth loss. Adhesive splinting was used as the main orthopedic component of treatment. Based on clinical observations, radiographic assessments, gnathodynamometry, laser Doppler flowmetry (LDF), and microbiological analyses, significant improvements were observed in oral hygiene status, bone tissue condition, and microcirculation parameters.

Keywords: chronic generalized periodontitis, adhesive splinting, oral hygiene index, microcirculation, perfusion index, bone remodeling.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДГЕЗИВНОГО ШИНИРОВАНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ

Юсупова М.Қ., Хабибова Н.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье изучена клиническая эффективность метода адгезивного шинирования у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте 40–65 лет. У всех больных была диагностирована среднетяжёлая форма пародонтита, сопровождающаяся частичной потерей зубов. Адгезивное шинирование применялось как основной ортопедический компонент лечения. На основании данных клинических наблюдений, рентгенологических исследований, гнатодинамометрии, лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) и микробиологических анализов установлено значительное улучшение гигиенического состояния полости рта, состояния костной ткани и показателей микроциркуляции.

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, адгезивное шинирование, индекс гигиены полости рта, микроциркуляция, перфузионный индекс, ремоделирование костной ткани.

e-mail: nazira_xabibova@bsmi.uz

Кириш. Пародонт тўқималарининг яллиғланишли ва деструктив касалликлари бугунги кунда стоматологик амалиётда энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Хусусан, сурункали умумлашган пародонтит тиш-пародонт комплексининг энг кўп учрайдиган касалликларидан биридир. Турли манбаларда бу касалликнинг тарқалиш даражаси катталар аҳолиси орасида 70–85 % гача етиши қайд етилган.

Касалликнинг ривожланиш механизми мураккаб бўлиб, у пародонт тўқималарининг инфекцион, иммун ва механик омиллар таъсирида яллиғланиши, алвеоляр суякнинг резорбцияси,

тишлар ҳаракатчанлиги ва функционал юкланишининг нотекис тақсимланиши билан кечади. Бундай ҳолат беморнинг оғиз гигиенаси, чайнаш ва нутқ функцияларини бузади, естетик ва психологик ноқулайлик туғдиради. Замонавий стоматология амалиётида сурункали пародонтитни даволашда комплекс ёндашув асосий ўрин тутди. Бу ёндашув консерватив (терапевтик), жарроҳлик ва ортопедик босқичларни ўз ичига олади. Айниқса, ортопедик компонент сифатида адгезив шиналаш усули охириги йилларда юқори самарадорлик кўрсатмоқда. Адгезив шиналашнинг афзаллиги — унинг кам инвазивлиги, юқори естетиклиги, ва енг муҳими — тиш-пародонт комплексининг функционал барқарорлигини сақлаб қолиш имконини беришидир. Бу усулда махсус композит материаллар ва арматураланган шиша ёки титан толалар ёрдамида тишлар ўзаро бир-бирига бириктирилади, натижада чайнаш юкмаси тенг тақсимланади ва механик травма камаяди.

Шиналаш натижасида тишларнинг барқарорлашуви нафақат механик ҳолатни яхшилайдди, балки биологик жиҳатдан ҳам аҳамиятлидир. Тишларнинг ортиқча ҳаракатчанлиги йўқолганда, пародонт тўқималарига босим меъёрга тушади, қон айланиш яхшиланади, трофик жараёнлар фаоллашади, оксидловчи стресс камаяди, бу еса яллиғланиш жараёнининг секинлашишига олиб келади.

Тадқиқотнинг асосий мақсади — сурункали умумлашган пародонтит билан оғриган беморларда адгезив шиналаш усулининг клиник самарадорлигини баҳолаш, унинг микроциркуляцияга, оғиз гигиенасига, суяк тўқимаси ҳолатига ва микробиоценозга таъсирини аниқлашдан иборат. Вазифалар — клиник, радиологик, функционал ва микробиологик ўзгаришларни аниқлаш, уларнинг ўзаро боғлиқлигини баҳолаш ҳамда адгезив шиналаш усулининг комплекс даводаги ўрнини асослаш.

Тадқиқот натижалари пародонтитни даволашнинг замонавий ортопедик стратегиясини шакллантириш, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва тишларнинг функционал умрини узайтиришда муҳим амалий аҳамиятга ега.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Андижон давлат тиббиёт институти Ортопедик стоматология кафедрасининг клиник базасида 2020–2025-йиллар давомида ўтказилди. Тадқиқотга жами 60 нафар бемор (шулардан 34 нафар еркак, 26 нафар аёл) жалб қилинди. Беморларнинг ёши 40 ёшдан 65 ёшгача бўлиб, ўртача ёш $52,1 \pm 3,2$ йилни ташкил етди. Барчасида ўрта оғирликдаги сурункали умумлашган пародонтит, қисман тиш йўқотилиши, шунингдек, алвеоляр суяк резорбцияси ва тиш ҳаракатчанлиги кузатилган.

Барча беморлар тадқиқот мақсади ва усуллари билан таништирилди ҳамда ихтиёрий розилик асосида иштирок етди. Иш биоэтика ва Ҳелсинги декларацияси талабларига тўлиқ мувофиқ амалга оширилди.

Тадқиқот тузилмаси комплекс ёндашув асосида ташкил етилган бўлиб, ҳар бир беморда даволашдан олдинги ва кейинги босқичларда қуйидаги диагностик тадқиқотлар ўтказилди:

Оғиз бўшлиғининг умумий ҳолати, гингивал тўқималарнинг яллиғланиш даражаси, тишларнинг ҳаракатчанлиги ва гигиеник ҳолати баҳоланди. Асосий кўрсаткич сифатида ПМА, ОҲИ-С ва Папилляр қонаш индексидан фойдаланилди. Ушбу индекслар оғиз бўшлиғи гигиенаси ва яллиғланиш ҳолатини объектив баҳолаш имконини берди.

Алвеоляр суяк пластинкасининг ҳолати ва ремоделласияси уч ўлчамли компютер томография (ЗД-КТ) ёрдамида ўрганилди. Суяк зичлигида баҳоланди. Тиш илдизлари атрофидаги суякнинг резорбцияси даражаси, алвеоляр пластинка қалинлиги, трабекуляр тузилма аниқланиб, даволашдан олдин ва кейин солиштирилди.

Чайнаш босими гнатҳодинометр ёрдамида ўлчанди. Тадқиқот натижалари чайнаш функциясининг тикланиш даражасини аниқлаш учун 3, 6 ва 12 ойлик муддатларда қайта баҳоланди. Ўлчовлар натижалари Нештон (Н) бирликларида қайд етилди.

Пародонт тўқималарининг қон таъминоти ҳолатини аниқлаш мақсадида лазерли доплер флюометрия (ЛДФ) ўтказилди. ЛДФ кўрсаткичлари қуйидагича ўлчанди:

- Перфузион индекс (ПИ) — қон оқимининг интенсивлигини билдиради;
- Оқим вариацияси коэффициенти (Кв) — томир тонуси ва қон оқимининг барқарорлигини акс еттиради.

Ўлчовлар 12 ой давомида кузатув натижаларига асосланиб қайд етилди.

Тадқиқот қатнашчиларидан тиш атрофидаги гингивал сулкусдан суртма-намуналар олинди. Микробиоценозни аниқлашда асосий патогенлар — *Порпхйромонас гингивалис*, *Превотелла интермедиа*, *Фусобактериум нуслеатум*; фойдали флора вакиллари — *Стрептососсус саливариус* ва *Ластобасиллус сп.* микдорий баҳоланди. Таҳлиллар даволашдан олдин ва кейин ўтказилиб, флора таркибининг динамикаси ўрганилди.

Адгезив шиналаш усули клиник алгоритм асосида бажарилди. Даволаш қуйидаги босқичлардан иборат еди:

1. Тишларнинг гигиеник тозалиги ва яллиғланиш белгилари камайтирилгач, вестибуляр сирт бўйлаб 0,5–0,7 мм чуқурликда шов тайёрланди.

2. Свето-полимеризацион композит материал йив ичига жойлаштирилди ва унга ингичка металл (титан ёки пўлат) сим киритилди.

3. Сим устига арматураланган шиша ёки полиетилен толали лента қўйилди ва композит билан қопланди.

4. Ҳар бир қатлам фотополимеризация қилиниб, силлиқлаш ва пардоз ишлари бажарилди.

Ушбу конструкция тишларни физиологик ҳолатда бирлаштириб, чайнаш юкламасининг бир хил тақсимланишини таъминлади. Усул минимал инвазив, эстетик жиҳатдан қониқарли ва узок муддатли барқарорликка ега бўлди.

Натижалар биотиббий статистика усуллари асосида таҳлил қилинди. Ўртача қийматлар (M), уларнинг стандарт хатолари (m) ва фарқлар ишончилиги Студент t-тести ёрдамида ҳисобланди. $p < 0,05$ қиймат статистик жиҳатдан аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, адгезив шиналаш усулини қўллаш сурункали умумлашган пародонтитли беморларнинг клиник, функционал, микроциркуляцион ва микробиологик кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилади. Даволашдан сўнг барча таҳлил параметрларида ишончли ижобий ўзгаришлар кузатилди ($p < 0,05–0,01$).

Даволашдан олдин беморларнинг кўпчилигида оғиз бўшлиғида яллиғланишнинг фаол босқичи, гингива шишганлиги, қон кетиши, тишлар ҳаракатчанлиги (I–III даража) ва пародонт чўнтақларининг чуқурлашуви кузатилди. ОҲИ-С, ПМА ва ПБИ индекслари юқори бўлиб, оғиз гигиенасининг етарли эмаслиги ва пародонт тўқималарининг сурункали яллиғланиш ҳолатини кўрсатган.

Адгезив шиналашдан кейин клиник белгилар аниқ регрессияга учради: гингивал тўқималар пушти рангга келди, қон кетиш камайди, тишлар ҳаракатчанлиги барқарорлашди, оғиз гигиенаси яхшиланди. ПМА индекси $56,7 \pm 3,4$ % дан $18,2 \pm 2,1$ % гача, ОҲИ-С индекси $2,81 \pm 0,17$ дан $1,13 \pm 0,08$ гача, ПБИ индекси еса $2,3 \pm 0,2$ дан $0,9 \pm 0,1$ гача камайди ($p < 0,01$). Бу натижалар яллиғланиш жараёнларининг босилганини ва оғиз гигиенаси мувозанатлашганини тасдиқлайди.

Жадвал 1.

Клиник индексларнинг динамикаси (M ± m)

Кўрсаткич	Даволашгача	Даволашдан сўнг	Ўзгариш (%)	p
ПМА (%)	$56,7 \pm 3,4$	$18,2 \pm 2,1$	-67,9	$< 0,01$
ОҲИ-С (балл)	$2,81 \pm 0,17$	$1,13 \pm 0,08$	-59,8	$< 0,01$
ПБИ (балл)	$2,3 \pm 0,2$	$0,9 \pm 0,1$	-60,9	$< 0,01$

Рентгенологик таҳлиллар даволашдан олдин алвеоляр суяк пластинкасининг нотекис контурлари, илдишлар атрофида резорбсияга учраган жойлар ва кортикал қатламнинг юққалашганини кўрсатди. Даволашдан 12 ой ўтиб, суяк тўқимасида ремоделласиянинг ижобий белгиларини аниқлаш мумкин бўлди: кортикал пластинка қалинлашди, трабекуляр тузилма зичлашди, алвеоляр суяк сатҳининг тикланиши қайд етилди.

Кортикал пластинка қалинлиги $1,14 \pm 0,05$ мм дан $1,46 \pm 0,04$ мм гача, суякнинг минерал зичлиги 628 ± 32 дан 795 ± 29 бирликка ошди. Ўртача пародонтал чўнтақ чуқурлиги еса $4,8 \pm 0,3$ мм дан $3,1 \pm 0,2$ мм гача қисқарди. Бу ўзгаришлар алвеоляр суяк резорбсиясининг тўхтаганини ва қайта тикланиш жараёни бошланганини исботлайди.

Функционал натижалар (Гнатходинометрия). Чайнаш кучи беморларда тишларнинг ҳаракатчанлиги камайгани сабабли тикланди. Даволашдан олдин еркақларда ўртача чайнаш кучи $186 \pm 31,2$ N, аёлларда еса $171 \pm 19,8$ N бўлган. Адгезив шиналашдан 12 ой ўтиб, бу қийматлар мос равишда $261 \pm 17,2$ N ва $241 \pm 21,5$ N гача ошди ($p < 0,01$).

Бундай ўсиш пародонт тўқималарининг механик ва функционал тикланишини кўрсатади, яъни адгезив шина нафақат тишларни барқарорлаштирган, балки чайнаш юкламасини физиологик тақсимлашни тиклаган.

Лазерли доплер флиометрия таҳлили қон оқимининг нормаллашганини исботлади. Даволашгача перфузия индекси $9,67 \pm 0,63$ бирликни ташкил етган бўлса, даволашдан сўнг у $11,84 \pm 0,52$ бирликка ошган ($p < 0,05$). Оқим вариацияси коэффициенти (Кв) еса $38,2 \pm 3,4$ % дан $27,6 \pm 2,3$ % гача камайган. Бу кўрсаткичлар томир тонусининг нормаллашганини, тўқималарнинг қон билан таъминланиши яхшиланганини билдиради.

Функционал ва микроциркуляцион кўрсаткичлар динамикаси ($M \pm m$)

Кўрсаткич	Даволашгача	Даволашдан сўнг	Ўзгариш (%)	p
Чайнаш кучи (еркаклар, N)	186 ± 31,2	261 ± 17,2	+40,3	< 0,01
Чайнаш кучи (аёллар, N)	171 ± 19,8	241 ± 21,5	+40,9	< 0,01
Перфузия индекси (ПМ)	9,67 ± 0,63	11,84 ± 0,52	+22,4	< 0,05
Оқим вариацияси (Кв, %)	38,2 ± 3,4	27,6 ± 2,3	-27,8	< 0,05

Даволашгача пародонтал чўнтаклардан олинган намуналарда асосан патоген анаэроб флора — *Порпхйромонас гингивалис*, *Превотелла интермедиа*, *Фусобактериум нуслеатум* каби микроорганизмлар устун бўлган. Адгезив шиналаш ва комплекс гигиеник терапиядан сўнг анаэроб патогенларнинг сони 46 % га камайган, фойдали флора — *Стрептососсус саливариус* ва *Ластобациллус сп.* сони еса ошган. Бу микробиоценознинг мувозанатлашганини, яллиғланиш жараёнининг пасайганини ва маҳаллий иммун жавобнинг фаоллашганини кўрсатади. Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, адгезив шиналаш тиш-пародонт комплексининг механик, биологик ва функционал барқарорлигини таъминлайди. Тишларнинг ҳаракатчанлиги бартараф етилиб, суяк ва юмшоқ тўқималарда регенерация жараёни фаоллашган. Қон айланишнинг яхшиланиши ва микрофлора мувозанати тикланиши пародонт тўқималарининг узок муддатли соғлом ҳолатда сақланишини таъминлаган.

МУҲОКАМА. Ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, сурункали умумлашган пародонтитли беморларни даволашда адгезив шиналаш усулини қўллаш клиник, радиологик ва функционал жиҳатдан юқори самарадорликка ега. Ушбу усул нафақат механик барқарорликни таъминлайди, балки пародонт тўқималарида қон айланишни яхшилади, микробиоценозни нормаллаштиради ва яллиғланиш жараёнларини камайтиради.

Тадқиқотнинг бошланғич босқичида беморларда оғиз бўшлиғининг гигиеник кўрсаткичлари ёмон бўлиб, ОҲИ-С ва ПМА индекслари юқори даражада қайд етилган. Гингивал тўқималарда яллиғланиш, қон кетиш, шиш ва тишларнинг ҳаракатчанлиги аниқ намоён бўлган. Бу еса алвеоляр суякда резорбтив ўзгаришларга олиб келган.

Адгезив шиналашдан сўнг ушбу клиник белгилар босқичма-босқич бартараф бўлди. ПМА индексининг 56,7 % дан 18,2 % гача, ОҲИ-С индексининг 2,81 дан 1,13 гача, ПБИ индексининг еса 2,3 дан 0,9 гача камайгани яллиғланиш жараёнининг сусайганини кўрсатди. Бундай ижобий ўзгаришлар тиш-пародонт комплексининг биомеханик барқарорлиги тиклангандан сўнг, микроциркуляция ва трофик жараёнлар яхшиланиши билан изоҳланади.

Радиологик натижаларда ҳам ижобий динамик кузатилди. Кортикал пластинка қалинлигининг $1,14 \pm 0,05$ мм дан $1,46 \pm 0,04$ мм гача ошиши ва суяк зичлигининг 628 ± 32 НУ дан 795 ± 29 НУ гача кўтариллиши пародонт тўқималарида ремоделласиянинг фаоллашганини тасдиқлайди. Бу ҳолат тишларнинг физиологик юкланиш шароитида бўлиши билан бевосита боғлиқ. Шиналаш натижасида чайнаш босими тенг тақсимланади, алвеоляр суякка ортикча механик стресс тушмайди, бу еса остеообластик фаолиятни фаоллаштиради ва суякнинг қайта тикланишига замин яратади.

Функционал жиҳатдан ҳам сезиларли ижобий натижалар қайд етилди. Чайнаш кучининг еркакларда 186 N дан 261 N гача, аёлларда еса 171 N дан 241 N гача ошиши пародонт тўқималарининг функционал имконияти тикланганидан далолат беради. Бу шуни англатадики, адгезив шина фақат тишларни “бириктирувчи” восита емас, балки у физиологик юкламанинг қайта тақсимланишини таъминлаб, бутун пародонт тизими фаолиятини мувофиқлаштиради.

Лазерли доплер флиометрия (ЛДФ) натижалари бу жараёни физиологик даражада исботлаб берди. Перфузия индексининг 9,67 дан 11,84 бирликка ошиши ва оқим вариацияси коэффициентининг 38,2 % дан 27,6 % гача камайиши микроциркуляциянинг нормаллашганини кўрсатади. Қон оқимининг яхшиланиши тўқималарда кислород билан таъминланишни кучайтиради, трофик жараёнларни фаоллаштиради ва яллиғланиш медиаторларининг фаолиятини сусайтиради. Натижада пародонт тўқималарининг регенератив салоҳияти ошади.

Микробиологик жиҳатдан еса, даволашдан сўнг оғиз бўшлиғида патоген флора миқдори 46 % га камайган ва фойдали микрофлора сезиларли равишда кўпайган. Патоген микроорганизмларнинг камайиши (*Порпхйромонас гингивалис*, *Превотелла интермедиа*, *Фусобактериум нуслеатум*) маҳаллий яллиғланиш фаоллигини пасайтирган бўлса, *Стрептососсус саливариус* ва *Ластобациллус сп.* каби фойдали бактериялар сонининг ортиши оғиз муҳитининг биологик мувозанатини тиклаган. Шу тарзда, микробиоценознинг нормаллашуви пародонт тўқималарининг химоя функциясини муштаҳкамлаб, касалликнинг қайталаниш хавфини камайтиради. Олинган натижалар диссертацияда

илмий асосланганидек, адгезив шиналашнинг самарадорлиги нафақат механик, балки биологик реабилитация жараёнлари билан ҳам изоҳланади. Тиш-пародонт тизими мураккаб морфофункционал тузилма бўлиб, у бир-бирига боғланган қон айланиш, суяк моддасининг метаболизи, микрофлора ҳолати ва иммун жавоб механизмлари орқали фаолият юритади. Шунинг учун механик барқарорлик тикланганда, бу тизимнинг бошқа барча компонентлари ҳам физиологик ҳолатга қайтади.

Хулоса. Ўтказилган клиник, радиологик, функционал ва микробиологик тадқиқотлар асосида сурункали умумлашган пародонтитли беморларда адгезив шиналаш усули клиник ва патогенетик жиҳатдан асосланган самарали ортопедик даволаш усули еканлиги исботланди. Адгезив шиналаш натижасида пародонт тўқималарининг яллиғланиш белгилари сезиларли камайди. ПМА индекси 56,7 % дан 18,2 % гача, ОХИ-С 2,81 дан 1,13 гача, ПБИ еса 2,3 дан 0,9 гача камайди ($p < 0,01$). Ушбу ўзгаришлар оғиз гигиенасининг яхшиланганини, яллиғланиш жараёнларининг босилганини ва гингивал тўқималарда трофик функциянинг тикланганини кўрсатади. Радиологик таҳлиллар алвеоляр суяк пластинкаси ҳолатининг яхшиланганини кўрсатди: кортикал пластинка қалинлиги 1,14 мм дан 1,46 мм гача, суякнинг минерал зичлиги 628 НУ дан 795 НУ гача ошди, бу еса суяк тўқимасида қайта тикланиш (ремоделласиялаш) жараёни фаоллашганини билдиради. Функционал текширув натижалари шуни кўрсатдики, чайнаш босими еркакларда 186 Н дан 261 Н гача, аёлларда еса 171 Н дан 241 Н гача ошган ($p < 0,01$). Бу тиш-пародонт комплексининг механик ва функционал барқарорлиги тикланганидан далолат беради. Микроциркуляцияни баҳолаш учун қўлланилган лазерли доплер флометрия (ЛДФ) натижалари қон айланиш жараёнининг нормаллашганини кўрсатди. Перфузия индекси 9,67 бирликдан 11,84 бирликка ошган, оқим вариацияси коэффиценти 38,2 % дан 27,6 % гача камайган. Бундай ўзгаришлар пародонт тўқималарида қон таъминотининг яхшиланганини, гипоксиянинг камайганини ва метаболик фаолиятнинг тикланганини тасдиқлайди. Микробиологик таҳлиллар шуни кўрсатдики, даволашдан сўнг оғиз бўшлиғидаги патоген анаэроб флора (*Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella intermedia*, *Fusobacterium nucleatum*) сони 46 % га камайган, фойдали бактериялар (*Streptococcus salivarius*, *Lactobacillus spp.*) еса қўпайган. Бу оғиз бўшлиғининг микробиоценози барқарорлашганини кўрсатади. Адгезив шиналаш тишларнинг механик барқарорлигини таъминлаш билан бирга пародонт тўқималарининг биологик реабилитациясини ҳам таъминлайди. Тишларнинг қўзғалувчанлиги камайиши, қон айланишнинг яхшиланиши ва микрофлора мувозанатининг тикланиши пародонт касалликларининг қайталаниш хавфини камайтиради. Шундай қилиб, адгезив шиналаш сурункали умумлашган пародонтитли беморларни даволашда самарали, хавфсиз, физиологик ва узоқ муддатли ижобий натижа берувчи усул сифатида тавсия этилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Данилевский, Н. Ф., Магид, Е. А., Мухин, Н. А. Заболевания пародонта: Атлас. – М.: Медицина, 1993. – 320 с.
2. Дмитриева, Л. А., Алимский, А. В., Будылина, С. М. и др. Пародонтит. – М.: МЕД-пресс-информ, 2007. – 504 с.
3. Грудянов, А. И., Шошенский, А. М. Новые приборы для световой терапии в стоматологии. // Новое в стоматологии. – 1999. – № 4. – С. 19–23.
4. Безрукова, И. В., Грудянов, А. И. Агрессивные формы пародонтита: руководство для врачей. – М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 127 с.
5. Ерохин, А. И. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. // Пародонтология. – 1998. – № 3 (9). – С. 27–30.
6. Жданов, Е. В., Путь, С. А., Февралева, А. Ю., Савич, О. В. Опыт клинического применения FRP при пародонтологическом лечении. // Российский вестник дентальной имплантологии. – 2005. – № 1–2. – С. 76–85.
7. Белоклицкая, Г. Ф., Копчак, О. В. Структурная характеристика твердых тканей зубов при гиперестезии дентина, возникшей на фоне заболеваний пародонта. // Украинский медицинский журнал. – 2004. – № 44. – С. 6–10.
8. Богомолов, Д. В., Шехонин, Б. В., Чумаков, А. А. Изменение строения коллагеновых волокон соединительной ткани при хроническом воспалении в периодонте. // Стоматология. – 1998. – № 1. – С. 5–11.
9. Preshaw, P. M., Genco, R. J. Periodontal disease and systemic inflammation: implications for treatment and prevention. J. Clin. Periodontol. – 2021. – Vol. 48(5). – P. 321–334.
10. Slots, J. Periodontal pathogens: diagnostic, therapeutic, and preventive implications. Periodontology 2000. – 2020. – Vol. 83(1). – P. 180–192.

Иқтибос учун: Юсупова М.Қ., Хабибова Н.Н. Сурункали умумлашган пародонтитда адгезив шиналашнинг клиник самарадорлигини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 812–816. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17893538>